

TA'LIM MUASSASALARINING OTA-ONALAR BILAN TARBIYAVIY ISHLARNI TASHKIL ETISH USULLARI

Zarimbetova Aysolpan Kutlimuratovna

Qoraqolpog'iston Respublikasi Taxtakupir tumani kasb-xunar maktabi o'qituvchisi

Annotaciya: Ushbu maqolada o'quvchilarining ta'lim-tarbiyasida maktabning ota-onalarga tarbiyaviy ishlarni tashkil etishi bo'yicha metodik ma'lumot, tavsiyalar keltirilgan.

Kalit so'zlar: Ta'lim-tarbiya, maktab, shaxs, ota-onalar, hamkorlik, pedagogik maslahat.

Bugungi kunda mamlakatimizda oila masalasi davlat siyosati darajasiga ko'tarilgani bejiz emas, albatta. Zero, yurt taraqqiyotining tamal toshi jamiyatimizning asosiy bo'g'ini bo'lmish oilada qo'yiladi. Oila shunday muqaddas makonki, unda hayotning davomiyligini ta'minlovchi shaxs shakllanadi, etnik madaniyat, urf-odatlarimiz, axloqiy va ma'naviy qadriyatlarimiz saqlanadi, rivojlantiriladi, jamiyat taraqqiyotini belgilovchi iqtisodiy va madaniy hayot poydevori mustahkamlanadi.[1,5]

Maktablarda o'quvchilarga tarbiyaviy ta'sir ko'rsatish samaradorligi ko'p jihatdan o'qituvchilar va ota-onalarning muvofiq harakatlari bilan belgilanishini nazarda tutib, bolaning o'zig' xos psixologik xususiyatlarini hisobga olish, uning xulq atvoridagi eng kichik chetga chiqishlarga ham o'z vaqtda e'tibor berishi kerak, bunda sinf rahbari bilan ota-onalarning ishonchli munosabatlar o'rnatish, o'quvchilar oilaviy tarbiya sharoitlari haqida qo'shimcha ma'lumotlar olish, ota-onalarning ishonchli o'zaro munosabatlarini o'rgatgandagina erishiladi, bunday munosabatlarni o'rgatish va chuqurlashtirish uchun yakka tartibdagi suhbatlardan foydalanish juda muhim.

Har bir ota-ona o'z farzandini yaxshi ko'radi, shuning uchun ular o'z farzandida hosil bo'lgan yangi, ijtimoiy jihatlarni mustahkamlash yuzasidan ehtimol tutilgan birgalikdagi harakatlari xususida maslahatlashishni muhim deb hisoblaydigan sinf

rahbariga samimiy hurmat va ishonch bilan qaraydilar. Sinf rahbarlari ota-onalar bilan birgalikda tarbiyaviy pedagogik malahatlar va suhbatlashishlarni tashkil etishi maktab va ota-onalarning ta’lim-tarbiyadagi hamkorligini yanada mustahkamlaydi. [2,6-7]

Ota-onalarga pedagogik bilim berish:

Inson kamoloti shunchalik murakkabki unga hayotiy tajriba yetarli emas uning uchun o’rganish, bilim, o’qish nihoyatda zarurdir. K.D.Ushinskiy «Ijtimoiy tarbiyada xalq ruhi» hamda «Pedagogik adabiyot orasida»gi risolalarida Ota-ona uchun pedagogik bilim dastlab pedagogik adabiyotlar o’rganishdan boshlanadi. Bola tarbiyasidagi bilim xalq ruhi bilan sug’orilgan-xalqchilik g’oyasiga asoslangandagina ota-ona bilimdon tarbiyachilik san’atiga ega bo’la oladilar», – deyilgan. Pedagogik bilim ota-onalar uchun nihoyatda zarur. Bu bilim maktabda, mahallada va kundalik axborot vositalari orqali berib boriladi. Lekin hayotimizdagi yangi-yangi muammolar pedagogik bilimni yanada kuchaytirishni, chuqurlashtirishni talab etadi. Maktabdagi pedagogik bilim turli shakllarda amalga oshiriladi: Pedagogik ma’ruza, ilmiy, metodik kengash. «Savollaringizga javob beramiz» (ota-onalar kuni).Quydgagi usullarda ta’lim muassasasi tomonidan ota-onalarga pedagogik suhbat va maslahatlarni amalga oshirish mumkin.

Ota-onalar uchun ma’ruzalar tashkil etishning shakllari:

Ma’ruza ota-onalarga pedagogik bilim beradigan turlardan biridir. Ota-onalar uchun mo’ljallangan ma’ruza ta’limi-tarbiyaviy ahamiyatga ega bo’lishi kerak.

Ota-onalar uchun pedagogik bilim beradigan ma’ruzalar mavzulari:

–milliy istiqlol mafkurasini shakllantirish va barkamol inson tarbiyasida ota-onalar o’rni. – oilada iqtisodiy tarbiya.

–ma’naviy meros va oila.

–siz o’tmish avlodlaringizni bilasizmi? Oilada tarbiya masalalari. – mutafakkirlar ijodiyotida oila tarbiyasi.

–farzand tarbiyasida xalqimiz qo’llagan usullar.

–oiladagi adolat–to’g’ri tarbiya asosidir.

–farzandingiz sahiy, muruvvatli bo’lsin desangiz?

–oilada iymon-e’tiqod tarbiyasi.

Ota-onalar uchun tanlangan mavzular quyidagicha rejalashtiriladi.

Mavzu: «Ma’naviy meros va oila».

Maqsad: Ota-onalarga o‘tmish merosimizdan bolani oilada tarbiyalash haqidagi mutafakkir va ma’rifaparvarlar asarlaridagi ta’limotlar haqida bilim berish.

Ma’ruzani ta’minlovchi manbalar:

a) O‘tmish ma’rifatparvar va mutafakkirlarning asarlari (Abu Ali Ibn Sinoning «Tadbir al-manozil», Alisher Navoiyning «Mahbub-ul qulub», Voiz Koshifiyning «Axloqiy Muxsiniiy» asarlaridagi oila tarbiyasidagi g‘oyalar.

b) Ko‘rgazmalar-allomalarning rasmlari va kitob namunalari.

v) Didaktik materiallar, dono so‘zlar yozilgan kartochkalar, faktlar.

Ma’ruzaning kirish qismi. Mustaqillik va milliy istiqlol mafkurasi hamda milliy meros haqida tushuncha. Bu boradagi O‘zbekiston rahbariyatining olib borayotgan siyosati.

Ma’ruzaning asosiy qismi. Abu Ali Ibn Sino, Alisher Navoiy va Voiz Koshifiylarning asarlaridagi davomiylik g‘oyalarining bir-biri bilan bog‘langanligi, asarlarning yaratilishi haqida ma’lumot beriladi. So‘ngra asardagi oila, ota-onaning hurmat, vazifa, burchlari haqidagi ma’lumotlar. Oilada ayol va erkak fazilatlari qanday qilib farzand burchini anglatishi muammolari. Axloq-odob tarbiyasidagi dono fikrlar, rivoyat, hikoya, tanbehlar orqali asoslab, tushuntirib maktab hayoti bilan bog‘lanadi.

Ma’ruzaning yakuniy qismi. Milliy merosimizdan qanday foydalanishga doir metodik ko‘rsatma va tavsiyalar beriladi. Maktabda «Ota-onalar kunini» tashkil qilish pedagogik bilim berish turlaridan biridir. Ota-onalarni maktabga ma’lum kunda taklif etib turli o‘quv-tarbiya ishlaridan xabardor qilish an’anaviy ahamiyatga ega bo‘lib, u «Maktabda ota-onalar kuni» yoki «Ochiq eshik»lar kuni deyiladi.[3,192-193]

Adabiyotlar ruyxati:

- 1.Bahridin Umarov «Oilaviy tarbiya saboqlari», Toshkent – 2019 5-bet.
- 2.Z. Otaxonova «Tarbiyaviy ishlar metodikasi» Farg‘ona – 2009.6-7-betlar
- 3.Xudoykulo Xol Jumashevich, Xolov Olimjon Chorshamievich «Tarbiyaviy ishlar metodikasi», Termiz-2020, 192-193-bet